

POR UMA EDUCAÇÃO GEOGRÁFICA EMPODERADORA NO RURAL DO SEMIÁRIDO MINEIRO: APROPRIAÇÃO CARTOGRÁFICA E PERTENCIMENTO AO LUGAR

 DOI: 10.5281/zenodo.15546995

Adalberto Vinícius Fernandes

*Graduando em Geografia pela Universidade Estadual de Montes Claros,
adalbertoviniciusfernandes@gmail.com*

RESUMO

As geotecnologias destacam-se como ferramentas fundamentais para análises espaço-temporais. Quando associadas às cartografias sociais e mapeamentos participativos, valorizam o saber e a percepção dos grupos sociais, como as populações rurais do Semiárido Mineiro. Somadas à Educação e baseadas na investigação-ação-participativa, essa Metodologia busca fortalecer o pertencimento ao lugar e identidade dos atores sociais por meio do mapeamento territorial, autônomo, afetivo e cultural. No Semiárido Mineiro, na Região Geográfica Imediata de Espinosa, tais metodologias podem ser instrumentos de transformação socioespacial, de apoio às políticas públicas e com grande potencial de utilização na Educação, especialmente no ensino em Geografia. O artigo delimita um “mosaico” envolvendo municípios circunvizinhos do Planalto do Espinhaço Setentrional inseridos na Serra do Espinhaço, na Região Geográfica Imediata de Espinosa, Semiárido Mineiro. Essa área exala dialética entre sociobiodiversidade, geodiversidade e atividades capitalistas minerárias, silviculturais e de especulação energética. O objetivo do artigo é analisar o potencial educacional do uso das geotecnologias e das cartografias contra-hegemônicas como formas de resistência, empoderamento e planejamento do território, valorizando os modos de vida tradicionais e populações do rural do semiárido. A Metodologia consiste em visualização remota da área de estudo via geotecnologias livres, revisão bibliográfica e análise quali-quantitativa de dados populacionais e socioeconômicos obtidos por instituições como IBGE, SIGMINE e Google Maps. Os mapeamentos colaborativos representam estratégias pedagógica e política, principalmente na educação popular regional, fomentando uma ciência que fortaleça as comunidades frente à desinformação e à marginalização histórica.

Palavras-chave: Geotecnologias. Ensino-aprendizagem. Norte de Minas. Região Geográfica Imediata de Espinosa.

ABSTRACT

Geotechnologies stand out as fundamental tools for spatiotemporal analyses. When associated with social cartographies and participatory mapping, they value the knowledge and perceptions of social groups, such as rural populations in the Semi-arid region of Minas Gerais. Combined with Education and based on participatory action research, this Methodology seeks to strengthen the sense of place and identity

of social actors through autonomous, affective, and cultural territorial mapping. In the Semi-arid region of Minas Gerais, particularly in the Immediate Geographic Region of Espinosa, such methodologies can serve as instruments for sociospatial transformation, support for public policies, and hold great potential for use in Education, especially in Geography teaching. The article defines a “mosaic” involving neighboring municipalities of the Northern Espinhaço Plateau, located within the Espinhaço Mountain Range, in the Immediate Geographic Region of Espinosa, Semi-arid Minas Gerais. This area embodies a dialectical tension between socio-biodiversity, geodiversity, and capitalist activities such as mining, silviculture, and energy speculation. The aim of the article is to analyze the educational potential of using geotechnologies and counter-hegemonic cartographies as tools for resistance, empowerment, and territorial planning, emphasizing traditional ways of life and rural populations in the semi-arid region. The Methodology consists of remote visualization of the study area through free geotechnologies, literature review, and qualitative-quantitative analysis of population and socioeconomic data from institutions such as IBGE, SIGMINE, and Google Maps. Collaborative mapping represents both a pedagogical and political strategy, particularly in regional popular education, promoting a science that empowers communities in the face of disinformation and historical marginalization.

Keywords: Geotechnologies. Education. Northern Minas Gerais. Immediate Geographic Region of Espinosa.

INTRODUÇÃO

Ainda que investiguemos os processos dialéticos da *ocidentalização* ao norte de Minas Gerais (Pereira, 2012), defendemos que as populações rurais do Semiárido Mineiro (SAM) (BRASIL, 2024, Mapa 1) se reinventem em busca do bem viver (Acosta, 2019) nas novas formas de produção do espaço. Afinal, de acordo com Corrêa (1995), no longo e infundável processo de organização espacial, as sociedades estabelecem conjuntos de práticas onde são desfeitas, mantidas ou criadas interações espaciais a partir das possibilidades técnicas disponíveis (Corrêa, 1995).

Nesse sentido, é natural e estimulável que seja incorporada aos contextos socioespaciais e educacionais dos modos de vida tradicionais, a apropriação dos avanços técnico-científicos-informacionais que se desdobram na pós-modernidade. O meio técnico-científico-informacional é/são agentes transformadores do espaço, das relações sociedade-natureza e dos territórios, onde conexão entre ciência e técnica é interdependente na sociedade globalizada (Santos, 1998).

A Educação, por si, é uma arma transformadora quando compreendida enquanto prática social que visa o desenvolvimento do ser humano em suas potencialidades, habilidades, competências e capacidades intelectuais (Silva et. al,

2021). Aliada às geotecnologias, permitem ensino-aprendizagem por intermédio da coleta de dados de uma área, edição de mapas digitais complexos e cruzamento de informações espaciais através da associação das ciências matemáticas e computacional com a ciência geográfica (Esdras; Brito, 2006), tornando-se instrumento significativo para o reconhecimento e análise espacial.

De acordo com Silva et. al (2021, p. 206), “a ciência geográfica pode ser considerada como fornecedora teórica e metodológica das geotecnologias, pois no processo de ensino de Geografia, deve-se considerar o espaço de vivência dos educandos valorizando suas experiências, seus saberes, suas representações sociais e culturais”. Nesse viés, convém as Cartografias Sociais (CS) que explicitam as dinâmicas territoriais de grupos sociais a partir das percepções in loco, contribuindo na perspectiva da visibilidade das lutas e das identidades destes atores sociais, por intermédio dos automapeamentos (Ferreira, 2022). A CS é fundamentada na investigação-ação-participativa e desenvolvimento local (Costa et al., 2016).

Portanto, aplicadas enquanto metodologias da Educação no SAM, a soma: *educação + geotecnologias + cartografias*, referida neste texto como “Metodologia”, pode ser utilizada para os fins da luta pelo bem viver por intermédio de um primeiro e longo passo: reconhecer o chão que pisa. O reconhecimento regional sinóptico municia a ciência geográfica e empodera as populações rurais do SAM. Este artigo visa estabelecer uma metodologia educacional, replicável para qualquer município do Semiárido, que incremente a utilização das geotecnologias no ensino da Geografia, valorizando os mapeamentos participativos da CS e rompendo com a dicotomia Geografia Física *versus* Geografia Humanística.

Como indagação inicial da Metodologia criada neste estudo, o professor deve suscitar reflexões ao corpo discente em relação ao pertencimento à categoria analítica lugar. O desafio é utilizar das respostas para originar a representação gráfica e cartográfica dos conteúdos espaciais do município e da região. Outrossim, dados secundários diversos, obtidos pelo professor, devem ser confrontados com a percepção estudantil. A área de aplicação do estudo é a Região Geográfica Imediata (REGIm) de Espinosa, na Região Geográfica Intermediária de Montes Claros/MG, SAM. Da REGIm de Espinosa, focamos em um “mosaico”, explicado na Metodologia.

Objetivos

Frente à emergência das geotecnologias com finalidade social, que visem corroborar com processos políticos de mapeamentos e cumprimento de demandas cotidianas de gestão territorial, embasados na dissertação de Ferreira (2022), os objetivos dessa pesquisa são: utilizar, no processo de ensino-aprendizagem, das geotecnologias e da cartografia para empoderar as comunidades rurais do Semiárido Mineiro. Valorizando seus diversos conteúdos, formas e processos territoriais, colaborando na perspectiva do pertencimento ao lugar e nas identidades dos grupos citados.

Além de teorizar, por meio da percepção dos alunos e das geotecnologias, as potencialidades das cartografias sociais na Educação. A Metodologia auxilia nas diferentes formas e reivindicações dos direitos das populações frente aos empreendimentos da região, por exemplo, ou quaisquer fenômenos levantados e provocados pelo docente. Quando se nota a potência do uso e ocupação do solo pelos poderes público e privado, fortalece-se a territorialidade das comunidades, atuando diretamente na Educação e alavancando os processos de luta e resistência desses povos com ênfase no Semiárido Mineiro.

Por exemplo, é importante apresentar a delimitação traçada por Saadi (1995) em seu artigo “Geomorfologia da Serra do Espinhaço em Minas Gerais e suas adjacências” aos alunos da região, reforçando que “seu semiárido” engloba o Espinhaço, em área e importância maior do que o versado pelos Primeiro e Segundo Setores da sociedade. Cumprindo com a função social da pesquisa, nossa proposta é incluir à Educação Básica e formal uma metodologia que auxilie no aprendizado a respeito da apropriação territorial das comunidades rurais, bem como Povos e Comunidades Tradicionais (PCT), como as/os que resistem na região da Serra do Espinhaço, no SAM (Dayrell, 2019).

Este trabalho visa apoiar a educação popular e transformadora no SAM, com auxílio das geotecnologias e das cartografias contra-hegemônicas (Habegger *et. al*, 2006). Produzir ciência geográfica das populações rurais e PCT interligados à Serra do Espinhaço no Planalto Setentrional do Estado de Minas Gerais, REGIm de Espinosa, divisa com o Estado da Bahia. Disruptando a ideia do vazio social, econômico e cultural que permeia o Sertão das Gerais, revelando sua verdadeira dinâmica populacional, socioeconômica e ambiental, aplicando as divagações aos processos de ensino-aprendizagem.

Frente à dimensão das contradições capital e espacial em função dos conflitos socioambientais existentes nos territórios que abrangem a área do estudo, urge a necessidade de se desenvolver uma ciência em escala de análise regional que preencha as lacunas de pesquisas sobre a Educação no Semiárido Mineiro. A REGim de Espinosa representa uma área de Tensão Ecológica (ANA, 2004) e Reserva Mundial da Biosfera, reconhecida pela UNESCO em 2015. Essa ciência geográfica gerada deve ser utilizada principalmente na Educação regional/local, sendo apropriada pelas comunidades locais e utilizada nos processos de luta pelo bem viver (Fernandes *et al.*, 2023).

Mapa 1 – Mapa de Localização do Semiárido Mineiro

Fonte: autor, 2022.

A METODOLOGIA

Foram delimitados dentro da REGim, enquanto um “mosaico” (perímetro inicial para aplicação do estudo, Mapa 2 e Mapa 3), os municípios circunvizinhos de Mato Verde, Monte Azul, Espinosa, Santo Antônio do Retiro e Montezuma, pertencentes ao

Território da Cidadania Serra Geral e ao Território da Cidadania Alto Rio Pardo. Ambos são inseridos ao SAM. A área representa um contexto dialético em meio à mineração, com um histórico de ocupação agropecuária, de produção algodoeira e de silvicultura de eucalipto, além de atual especulação de energias eólica e fotovoltaica. Entretanto, vivem e resistem populações majoritariamente rurais e PCT (IBGE, 2023; Dayrell, 2019).

A área contempla o Planalto do Espinhaço Setentrional (Saadi, 1995), Região Geomorfológica Serra do Espinhaço (IBGE, 2009) e que se expressa na mesorregião Norte de Minas por meio da nomenclatura “Serra Geral de Minas”, porção da Serra do Espinhaço que abrange uma área de 20.581,20 km² e é composta oficialmente por 16 municípios, de acordo com a Secretaria de Cultura e Turismo do Estado de Minas Gerais (Secult-MG).

Apesar da área ser considerada Semiárido brasileiro, a Secult-MG divulga que o perímetro possui alto potencial turístico pelos vastos rios, serras, cachoeiras exuberantes e o Pico da Formosa, ponto mais alto do Norte de Minas com 1.820 m de altitude. De acordo com a Agência Minas Gerais (2023), a Serra do Espinhaço ganhou, em 2023, status de destino turístico oficial em Minas Gerais. Entretanto, a Agência resume o circuito turístico e a abrangência da Serra a apenas cinco municípios das mesorregiões Norte de Minas e Vale do Jequitinhonha, a saber: Grão Mogol, Botumirim, Cristália, Turmalina e Itacambira. Excluindo, por exemplo, o Pico da Formosa na Região Imediata de Espinosa, entre os municípios de Santo Antônio do Retiro e Monte Azul.

Por meio da exploração remota da REGIm de Espinosa, utilizando sensores em órbita no espaço sideral e criando Sistemas de Informação Geográfica aplicáveis às realidades, podemos traçar paralelos dos tempos pretéritos aos atuais. O Google Earth, por exemplo, dispõe de mosaicos automáticos navegáveis em coordenadas espaciais e em dinâmica temporal, retornando à diversas épocas. Conversões do uso e ocupação do solo são facilmente observáveis. Podemos adaptar ao ensino básico o estudo de Sousa *et. al* (2021), ao qual investiga dinâmicas espaço-temporais de uso da terra e mudanças causadas por intensa antropização no semiárido brasileiro, por meio de geotecnologias.

A partir do reconhecimento sinóptico da Região, haverá processos de ensino-aprendizagem com o intuito de municiar a autoestima das comunidades escolares de acordo com os registros da riqueza pedológica, geológica, hidrográfica, climatológica

e biogeográfica, que se torna cada vez mais frágil diante do êxodo rural e da ausência de políticas públicas protecionistas *versus* a especulação capital externa.

O referencial teórico é norteado pela introdução ao sensoriamento remoto (Rosa, 2003) e seus conceitos, ligando a Geografia Física e o Geoprocessamento à aplicação no Ensino Básico (Fonseca e Mendonça, 2015); (Fonseca *et al.*, 2017). Quanto às discussões culturais, de identidade e de formação em tempos de *quarta revolução industrial* (Schwab, 2019) na pós-modernidade cyberpunk, nos apoiaremos em Henning (2021) e Amaral (2006), para aticarmos a imaginação futurística e tecnológica das crianças e adolescentes no Sertão das Gerais.

Espera-se que o resultado seja um desenvolvimento popular da ciência geográfica, para avanços na busca pelo poder, autonomia e pelo desenvolvimento regional no Semiárido Mineiro, com os adventos das geotecnologias a serviço da população. Aplicando os resultados na região estudada e permitindo que a Metodologia criada seja desenvolvida em qualquer município do Semiárido, devido grande diferenciação da área. Fortalecendo o sentimento de pertencimento ao lugar das comunidades rurais destes territórios, numa análise teórica e quali-quantitativa. Para categoria analítica, sobretudo a dimensão territorial foi estipulada e discutida, dentro do escopo poligonal do mosaico, mas o ponto de partida é o lugar.

Valorou-se produtos de livre acesso, a exemplo do Google Maps, compreendido como ferramenta cartográfica colaborativa com poder didático e de autorreconhecimento, resgatando a autoestima das populações da área do estudo por meio dos registros online e participativos. Do “mosaico”, foram obtidos e analisados dados populacionais e socioeconômicos do espaço rural, sobretudo.

Mapa 2 - Mapa de Localização do “mosaico”, no Planalto do Espinhaço Setentrional/MG

Fonte: autor, 2024.

Mapa 3 – Mapa de localização com foco na área de estudo

Fonte: autor (2024).

De maneira complementar, articulou-se uma inspeção da relação desses dados aos modos de vida tradicionais e de baixo impacto das populações deste estudo, para

realizar previsões e suscitar técnicas que potencializem a apropriação territorial dos povos rurais no território e sejam implementadas na educação regional e local, enquanto instrumento de empoderamento.

A Metodologia transforma-se em método, visando os processos de ensino-aprendizagem a partir da apropriação local/regional dos recursos cartográficos para realizar os mapeamentos. Empregando e socializando a visualização remota do Semiárido Mineiro. Para apoiar as aulas, podemos utilizar dados secundários de órgãos consolidados, como exemplo: Produção Agrícola Municipal (PAM); Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura (PEVS); Processos Minerários Ativos (SIGMINE – Agência Nacional de Mineração); e Processos sobre energia eólica e fotovoltaica (SEMAD – Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável). Dados estes que devem ser alocados nas estruturas curriculares de comunidades geradoras de tais rendas, preenchendo lacunas a respeito de próprios recursos e alternativas de vida, fenômenos esses que no imaginário coletivo são inexistentes. Ness sentido, esse artigo é também uma ferramenta de combate ao êxodo rural, sendo por isso um instrumento de apropriação territorial no Planalto do Espinhaço Setentrional, SAM.

A respeito do Turismo citado pela Agência de Minas, discorreremos como a região possui latente espaço para inserção de uma infraestrutura turística de raízes comunitárias, com viés social, geocológico e sustentável. Uma simples pesquisa do termo “cachoeira” no Google Maps permite discussões a respeito da geotectônica, hidrografia, relevo, geologia e geomorfologia da região. Mostrando aos alunos a quantidade substancial de belezas naturais da área (Fig. 1).

Algumas restrições são assumidas na aplicação das geotecnologias no ensino, como por exemplo a falta de um laboratório de informática ou acesso a computadores por parte dos estudantes. Como alerta Oliveira; Nascimento (2017, p. 160), “também é preciso considerar a realidade escolar, no que diz respeito à falta de laboratórios de informática e, quando da existência destes, com pouca disponibilidade de equipamentos ou em precário estado de conservação.” Neste caso, quando possível, a utilização de *softwares* livres, como o QGIS, deve ser incluída à Metodologia, com oficinas de Mapa de Localização, Situação, marcação de pontos importantes etc.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Diferente dos livros didáticos, as geotecnologias são recursos e instrumentos didático-pedagógicos que tornam as aulas mais atrativas, instigam os alunos e os aproximam dos conteúdos, por meio de interação (Olivera; Nascimento, 2017). Partindo desse desígnio, nossa Metodologia se resume na soma *geotecnologias + cartografias + educação*, utilizando de todo conteúdo geográfico produzido pelos próprios alunos para gerar peças técnicas, cartografias afetivas, ministrar aulas de Geografia Física e de Geografia Humana.

Os resultados desse trabalho baseiam-se na arteficialidade dos dados obtidos sobre as áreas das comunidades, com intuito de verificar a dinâmica espaço-temporal de uso e ocupação da terra-território, presença de PCT, localização dos empreendimentos capitalistas e da biodiversidade e geodiversidade local, no geral. Além disso, entender, quantificar e qualificar as diversas especificidades geográficas dos territórios, das bacias hidrográficas regionais e consequentemente o planejamento e gestão dos recursos hídricos (fator crucial no Semiárido).

Para representar essas informações e intervir no processo de ensino-aprendizagem, podem ser gerados produtos cartográficos comunitários, diante da substancialidade das geotecnologias com finalidade social, que visem defender processos políticos de mapeamento e cumprimento de demandas cotidianas de gestão territorial (Ferreira, 2022). Esses mecanismos geotecnológicos e cartográficos podem ser aplicados como alicerces nos processos de reconhecimento e titulação das áreas de comunidades rurais e dos PCT. Por conseguinte, observa-se que, principalmente, as CS são ferramentas que têm sido utilizadas por populações marginalizadas para fomentar as políticas públicas junto ao Estado e para alavancar a autonomia por meio de acréscimos à educação, economia, cultura e ao meio ambiente, tornando-se agentes da organização socioespacial.

O mosaico está inserido na Reserva da Biosfera Serra do Espinhaço (RBSE). De acordo com a Rede Brasileira de Reservas da Biosfera (RBRB), é possível notar na RBSE uma forte relação biogeográfica e histórica nos seus eixos, do ponto de vista da trajetória temporal da ocupação humana no Norte de Minas. O perímetro é marcado por geossítios e sítios arqueológicos. O perímetro é um ecossistema extremamente frágil, singular e complexo. Por ser composto fortemente pelos Campos Rupestres, é válido trazer que estudos têm sido indicados para elevar o status dos Campos Rupestres a novo bioma brasileiro (RBRB, 2024).

Figura 1 – Potencial geocológico e turístico de raiz comunitária na região, a partir de pesquisa do termo “cachoeira” no Google Maps.

Fonte: Google Maps, 2024. Org.: autor, 2024.

As Unidades de Conservação que sobrepõe o mosaico são: Parque Estadual de Serra Nova e Talhado, Parque Estadual de Montezuma, Parque Estadual Caminho dos Gerais, Reserva do Desenvolvimento Sustentável Nascentes Geraizeiras e Reserva Particular do Patrimônio Natural de Maria Rosa. Além do Parque Ecológico Cultural Serra do Sucuruí e projeto de implantação da Floresta Nacional dos Pequizeiros de São Joaquim. Entretanto, nenhum polígono abarca o cume da Serra em sua extensão geral. O “triângulo” que naturalmente desenha a serra é desprotegido e vem sendo minerado e/ou especulado pelos empreendimentos eólicos.

Toda a área delimitada é imersa no Semiárido Mineiro, alertamente caracterizado pelo aspecto da diminuta disponibilidade natural de pluviosidade, acentuado por uma sazonalidade marcante entre períodos chuvosos e secos (Galizoni; Ribeiro, 2004). Entretanto, o Planalto do Espinhaço Setentrional é uma “superfície de cimeira”, área de recarga hídrica, caracterizada também por chapadas areníticas e presença de maciços quartzíticos ou gnáissicos.

Por meio do SIG, diagnosticou-se as bases financeiras e comerciais de toda a região, tendo em vista as produções agrícolas, de silvicultura, extração vegetal, mineração e energéticas dentro dos territórios. Assim, analisou-se as dinâmicas territoriais dos PCT do Planalto do Espinhaço Setentrional da REGim de Espinosa a

partir de dados secundários, salientando o potencial das informações. Essas devem ser somadas às obtidas diretamente pelas comunidades e utilizadas na educação, enquanto arma para municiar as ciências regionais e locais.

Essas informações iniciais são fundamentais para fomentar a discussão teórica sobre os processos de desapropriação das comunidades, principalmente a partir da segunda metade do século XX, sob investidas estatais em prol da “colonização”. Com base na vanguarda dos estudos sobre essa temática na região, evidencia-se que existem inúmeros conflitos territoriais. De acordo com Monteiro & Fávero (2023, p. 18), “o semiárido mineiro é marcado por desigualdades socioambientais profundas e, conseqüentemente, conflitos de diversas naturezas, sobretudo envolvendo terra e água, que revelam suas raízes estruturais”.

No mosaico, com exceção das cinco pequenas sedes administrativas, a população total se concentra na zona rural. Sua área total é 5.269,22 km² e sua população é de 76.326 habitantes, com densidade demográfica média de 15,3 hab/km². Para comparação, na cidade de São Paulo a densidade demográfica é de 7.528,3 hab/km², 492 vezes maior do que no mosaico.

De base rural, o mosaico produz 32.661 t de alimentos por meio de lavouras permanentes e temporárias (PAM, 2022), além de 12.988 t de alimentos extraídos da vegetação nativa (PEVS, 2022). Esses dados reverberam o bem-estar social por meio da produção gerada pelos geraizeiros, caatingueiros e quilombolas do mosaico.

Em contrapartida, dentro do mosaico, 397 empreendimentos minerários se encontram ativos na Agência Nacional de Mineração, em setembro de 2024, de acordo com sua plataforma SIGMINE – Sistema de Informação Geográfica da Mineração. Além de seus polígonos sobreporem as comunidades, esses empreendimentos representam riscos à segurança hídrica e alimentar das populações da área, devido aos seus grandes impactos ambientais e à grande concentração de capital que essas atividades proporcionam. Esse tipo de progresso técnico-científico, de acordo com literatura supracitada, nas bases às quais se consolidou, acentuou e acentua as desigualdades socioeconômicas no Norte de Minas.

Nesta etapa da pesquisa, é crucial que o docente em Geografia utilize destes dados para questionar e provocar reflexões ao corpo discente com as temáticas: se nossa região é “pobre”, por que os grandes empreendimentos capitalistas têm tanto interesse? Por que historicamente somos negligenciados nos mapeamentos consolidados?

No Planalto do Espinhaço Setentrional, a Cartografia Social pode fortalecer a educação popular (Fernandes et al., 2024), cuja expressão designa uma forma de transmissão de conhecimento que substitui a manipulação e a desinformação intencional disseminada pelas instituições da ordem (Iasi, 2020).

Os PCT, como exemplo, são grupos culturalmente diferenciados que se auto-reconhecem como tais, apresentando grande relevância sociocultural e estabelecendo-se com a natureza, qualificando-se como importantes agentes para a proteção e conservação da biodiversidade (Ferreira, 2022). Nesse sentido, os PCT podem realizar suas próprias cartografias, criando estratégias para conservar sua terra-território a partir da subversão da manipulação e desinformação intencional mapeada pelas instituições da ordem e suas expressões colonizadoras e capitalistas.

Sob a égide destes procedimentos, a Cartografia Social pode ser alicerce para apuramentos e análises da cultura no campo do marxismo, por intermédio de orientações que demarcam a compreensão da cultura no campo da revolução social (Teixeira e Dias, 2010). É importante reafirmar a contribuição materialista dialética neste debate, devido à “hegemonia teórica atual das perspectivas irracionistas e a-históricas, que desatrelam a cultura das relações de produção da existência, desenvolvendo assim, um anti-conceito que dificulta a compreensão da realidade concreta e a prática pedagógica dos que dispõem superar a ordem do capital” (Teixeira e Dias, 2010, p. 121).

Portanto, urge a necessidade de recriar e/ou adaptar estratégias para o bem viver que somem aos modos de vida tradicionais dos povos sertanejos, como por exemplo: a apropriação geotecnológica e cartográfica geraizeira (Fernandes; Esdras, 2023) e dos demais PCT e comunidades rurais do Planalto do Espinhaço Setentrional (e suas adjacências) na REGIm de Espinosa.

No polo hegemônico - das instituições da ordem - existem estudos que abordam exaustivamente determinados acontecimentos da realidade, monopolizando o discurso dominante e, por conseguinte, reduzindo a história a uma versão, contribuindo para a marginalidade e exclusão de muitas dinâmicas e experiências vitais (Habbeger et al., 2006).

Além da escassa literatura científica geomorfológica quantitativa e/ou qualitativa sobre o perímetro (Saadi, 1995), é preciso recriar uma ciência que fortaleça o planejamento e a gestão dos recursos naturais e potencialize seus usos sob ótica local, municipal, dos PCT geraizeiros, caatingueiros e quilombolas da região (Chiles,

2014; Fundação Cultural Palmares, 2024; Rocha e Rezende, 2023), comunidades rurais, o turismo de raiz comunitária e uso e ocupação da terra-território na área do estudo.

Afinal, são vários os modos de imaginar e representar o espaço, como os mapas cartográficos. Santos (1988) analisa a partir dos mapas cartográficos um fenômeno marcante do Estado e da sociedade modernos: o direito. Pois as leis, as normas, os costumes e as instituições jurídicas, resultam um conjunto de representações sociais, um modo específico de imaginar a realidade, assim como os mapas (Santos, 1988). Dessa forma, mapas tecidos pelas próprias comunidades (automapeamentos) e utilizados no ensino de Geografia são vieses para transformação da imaginação, da representação e conseqüentemente da própria realidade. É necessário reconhecer o chão que se pisa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Uma soma geotecnológica, cartográfica e educacional, utilizada pelas próprias populações, são capazes de desvelar/revelar as reais demandas e opressões vividas por determinados recortes da população, como o racismo ambiental, a falta de funcionalidade das infraestruturas físicas e as desapropriações de terra realizadas pelos grandes empreendimentos capitalistas, dentro da gama de conflitos agrários/socioambientais. A representação cartográfica participativa e popular fortalece a transformação da sociedade por meio do empoderamento, reconhecimento, pertencimento e apropriação de diversos espaços e territórios. Esses produtos cartográficos devem ser gerados, antes de tudo, na sala de aula e replicados para a comunidade escolar.

Por intermédio de dados secundários, pode-se realizar a descrição e monitoramento do tempo, mapeamento do clima, dos solos, da geodiversidade, hipsometria, declividade, hidrografia, vegetação (biomas), susceptibilidades à erosão, assoreamentos, queimadas, detecção de desmatamentos, lavouras agrícolas, mineração, parques eólicos e fazendas solares no mosaico. Utilizando essas informações na Educação Básica, gerando conteúdo científico em torno da realidade territorial da população.

Estas informações podem ser utilizadas pelas comunidades, tornando-se um dispositivo fundamental em diversas ações, tais como: debater a questão da utilização

dos recursos naturais de forma sustentável, propor políticas públicas voltadas para o bem viver das comunidades e formular estratégias de resistência através das cartografias participativas realizadas pelos povos do Planalto do Espinhaço Setentrional. A dinâmica técnico-científica e a expansão do capitalismo em áreas rurais são fatores que alteram o Espaço, as Relações Sociedade-Natureza e os Territórios. A disputa pela terra e pela narrativa em solo brasileiro é a História do próprio país.

REFERÊNCIAS

ACOSTA, Alberto. **O bem viver**: uma oportunidade para imaginar outros mundos. São Paulo: Editora Elefante, 2019.

Agência Minas Gerais, 2023. **Cordilheira do Espinhaço: mais novo destino turístico de Minas inclui dois parques estaduais**. Disponível em: <<https://www.agenciaminas.mg.gov.br/noticia/cordilheira-do-espinhaco-mais-novo-destino-turistico-de-minas-inclui-dois-parques-estaduais>>. Acesso em: 19 abr. 2025.

AMARAL, Adriana. Cyberpunk e Pós-modernismo. **BOCC - Biblioteca On-line de Ciências da Comunicação** (<http://www.bocc.ubi.pt>). Documento eletrônico em formato PDF. Disponível em <<https://www.bocc.ubi.pt/pag/amaral-adriana-cyberpunk-posmodernismo.pdf>>. 2003. Acesso em 19 abr. 2025.

ANA – Agência Nacional das Águas. Cobertura Vegetal Nativa do Brasil e Áreas de Tensão Ecológica. 2004. Disponível em: <https://abre.ai/jS1o>. Acesso em: 19 abr. 2025.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Regional - Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. 2024. **RESOLUÇÃO CONDEL/SUDENE No 176, DE 3 DE JANEIRO DE 2024**. Aprova Relatório Conclusivo elaborado pela Equipe Técnica do Comitê Provisório do Conselho Deliberativo da SUDENE (CONDEL/SUDENE), instituído pela Resolução CONDEL/SUDENE nº 155, de 29 de abril de 2022, sobre as irrisignações apresentadas por Entes federativos subnacionais contra a exclusão de municípios do Semiárido brasileiro e dá outras providências. Disponível em: <<https://www.gov.br/sudene/pt-br/aceso-a-informacao/legislacao/hierarquia/resolucoes-condel/resolucao-condel-sudene-no-176-de-3-de-janeiro-de-2024>>. Acesso em: 19 abr. 2025.

CHILES, J. M.; ROCHET, J.; RECINE, E. **Geraizeiros em prosa, roça e fogão: Sistemas de produção, conhecimentos e práticas tradicionais associadas ao alimento no Cerrado mineiro**. Brasília, DF: CASA; Universidade de Brasília, 2021. Disponível em: <https://encurtador.com.br/ftCUY>. Acesso em 19 abr. 2025.

COSTA, Nátane Oliveira; GOBAYEB, Adriane; PAULINO, Pedro Ricardo Oliveira; SALE, Licia Benício; SILVA, Edson Vicente. Cartografia social uma ferramenta para

a construção do conhecimento territorial: reflexões teóricas acerca das possibilidades de desenvolvimento do mapeamento participativo em pesquisas qualitativas. **ACTA geográfica**, p. 73-86, 2016.

CORRÊA, Roberto Lobato. Espaço: um conceito-chave da Geografia. **Geografia: conceitos e temas**, v. 2, p. 15-47, 1995.

DAYRELL, Carlos Alberto. De nativos e de caboclos: reconfiguração do poder de representação de comunidades que lutam pelo lugar. 2019. **Tese** (Doutorado em Desenvolvimento Social) – Universidade Estadual de Montes Claros, Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Social, Montes Claros, 2019.

FERNANDES, Adalberto Vinicius; LEITE, Marcos Esdras. **GEOTECNOLOGIA A SERVIÇO DOS GERAIZEIROS: RECONHECIMENTO REGIONAL SINÓPTICO E SEU POTENCIAL TRANSFORMADOR NO SERTÃO**. In: XIV CONGRESSO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO - COPED - Montes Claros, 2023. Disponível em: <<https://doity.com.br/anais/xiv-congresso-nacional-de-pesquisa-em-educacao/trabalho/285385>>. Acesso em: 17/04/2024.

FERNANDES, A. V.; SANTOS, I. A. C.; SOUZA, J. D.; SANTOS, R. A.; SIQUEIRA, D. L.; NASCIMENTO, B. J. **EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA E POPULAR: POTENCIALIDADES DA CARTOGRAFIA SOCIAL DOS POVOS QUILOMBOLAS NO SEMIÁRIDO MINEIRO**. In: XV Congresso Nacional de Pesquisa em Educação: "EDUCAÇÃO EM (RE)CONSTRUÇÃO: desafios para a democracia e a formação de professores(as)" - Universidade Estadual de Montes Claros, 2024.

FERREIRA, Matheus Vinicius. Do Automapeamento à autonomia cartográfica: experiências com mapeamentos participativos e geotecnologias no território Geraizeiro Veredas Vivas, Rio Pardo de Minas/MG. **Dissertação** (Mestrado em Desenvolvimento Social). 2022.

FONSECA, S. F.; GUEDES, C. R. M.; SANTOS, D. C. Análise espacial, informática e geoprocessamento aplicados no ensino médio. **Geografia Ensino & Pesquisa**, Santa Maria/RS. vol. 21, p. 167-176, 2017. DOI: <http://dx.doi.org/10.5902/2236499422125>.

FONSECA, S. F.; MENDONÇA, G. L. Uso de geoprocessamento em projetos na educação básica. **Revista de Ensino de Geografia**, Uberlândia, v. 6, p. 5-19. 2015. Disponível em: <https://encurtador.com.br/IVX34>. Acesso em: 19 abr. 2025.

Fundação Cultural Palmares. Certificação Quilombola, 2024. Disponível em: <<https://www.gov.br/palmares/pt-br/departamentos/protecao-preservacao-e-articulacao/certificacao-quilombola>>. Acesso em: 19 abr. 2025.

GALIZONI, F. M.; RIBEIRO, E. M. Notas sobre água e chuva: o Programa Um Milhão de Cisterna no semi-árido mineiro. **XIV ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDOS POPULACIONAIS**, 2004.

HABEGGER, Sabina; MANCILA, Iulia; SERRANO, Eduardo. El poder de la cartografía del territorio en las prácticas contrahegemónicas. 2006.

HENNING, Priscila. A pós-modernidade e o patrimônio cultural edificado: questões contemporâneas e seu impacto na formação do cidadão. **Revista Dialectus**, Fortaleza, Ano 10, nº 22, p. 64-83, jun. 2021. Disponível em: <https://encurtador.com.br/dsDQ9>. Acesso em: 19 abr. 2025.

IASI, Mauro Luis. Educação Popular e consciência de classe. In: Farage, Eblin; Helfreich, Francine (org.). **Serviço Social, Favelas e Educação Popular**: diálogos necessários em tempos de crise do capital. Uberlândia: Navegando Publicações, 2020.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Manual Técnico de Geomorfologia. NUNES, B. DE A. **Manual técnico de geomorfologia**. 2a. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2009.

_____. Censo Demográfico 2022: População e Domicílios - Primeiros Resultados. Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?id=2102011&view=detalhes>. Acesso em: 18 abr. 2025.

LEITE, Marcos Esdras; BRITO, Jorge Luis Silva. Geotecnologias: aplicabilidade nos estudos do espaço geográficos. **Revista Cerrados**, v. 4, n. 1, p. 57-67, 2006.

MONTEIRO, F. T.; FÁVERO, C. Prefácio. In: FERREIRA, Gustavo Henrique Cepolini (Org.). **Atlas agrário e ambiental do semiárido mineiro**. Goiânia: C&A Alfa Comunicação, 2023.

OLIVEIRA, Ivanilton José; NASCIMENTO, Diego Tarley Ferreira. AS GEOTECNOLOGIAS E O ENSINO DE CARTOGRAFIA NAS ESCOLAS: potencialidades e restrições. **Revista Brasileira de Educação em Geografia**, [S. l.], v. 7, n. 13, p. 158–172, 2017. DOI: 10.46789/edugeo.v7i13.491. Disponível em: <https://revistaedugeo.com.br/revistaedugeo/article/view/491>. Acesso em: 19 abr. 2025.

PAM – Produção Agrícola Municipal. Biblioteca IBGE. Disponível em: <<https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/pam/tabelas/>>. Acesso em: 19 abr. 2025.

PEREIRA, Laurindo Mékie. *Ensaio sobre a ocidentalização: o caso do norte de Minas Gerais*. 2012.

PEVS – Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura. Biblioteca IBGE. Disponível em: <<https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=774>>. Acesso em: 19 abr. 2025.

RBRB – Rede Brasileira de Reservas da Biosfera. Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço. 2024. Disponível em: <https://reservasdabiosfera.org.br/reserva/rb-serra-do-espinhaco/>. Acesso em: 19 abr. 2025.

ROCHA, Angélica Santana; REZENDE, Ana Maria Nogueira. DOS POVOS QUE ENCONTREI NOS "SOPÉS DA SERRA DO ESPINHAÇO". **Revista Alteridade**, v. 5, n. 2, p. 86-104, 2023.

ROSA, Roberto. **Introdução ao Sensoriamento Remoto**. 5ª Edição. Minas Gerais: EDUFU Livraria, Uberlândia, 2003.

SAADI, A. A GEOMORFOLOGIA DA SERRA DO ESPINHAÇO EM MINAS GERAIS E DE SUAS MARGENS. **Geonomos**, 1 jul. 1995.

SANTOS, Boaventura de Sousa. Uma cartografia simbólica das representações sociais: o caso do direito. 1988.

SANTOS, Milton. **Técnica, espaço, tempo: globalização e meio técnico-científico-informacional**. São Paulo: Hucitec, 1998.

SCHWAB, Klaus. **A quarta revolução industrial**. Edipro, 2019.

SIGMINE – Sistema de Informações Geográficas da Mineração. Agência Nacional de Mineração – ANM. Disponível em:
<https://geo.anm.gov.br/portal/apps/webappviewer/index.html?id=6a8f5ccc4b6a4c2bba79759aa952d908>. Acesso em: 27 mai. 2024.

SOUSA, Maria da Conceição; VELOSO, Gustavo Vieira; GOMES, Lucas Carvalho; FERNANDES-FILHO, Elpídio Inácio; OLIVEIRA, Teógenes Senna. Spatio-temporal dynamics of land use changes of an intense anthropized basin in the Brazilian semi-arid region. **Remote Sensing Applications: Society and Environment**, v. 24, p. 100646, 2021.

TEIXEIRA, David Romão; DIAS, Fernanda Braga Magalhães. Marxismo e cultura: contraponto às perspectivas pós-modernas. **Filosofia e Educação** (Online), v. 2, n. 2, p. 120–140, out. 2010 – mar. 2011. ISSN 1984-9605.